

Eine neuartige und effiziente Heizmethode für den Falschdrahttexturierprozess (MicroHeatTex)

Mathias Ortega, Lukas Balon, Thomas Gries, ITA Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University, Aachen, DE;

Lars Musiol, Fricke und Mallah Microwave Technology GmbH, Peine, DE

Victor Bechthold, Roman Funk, Heimann Sensor GmbH, Dresden, DE

Tobias Münstermann, Thomas Ramakers, Oerlikon Barmag ZNL der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG, Remscheid, DE;

Ziele, Ansatz und Lösungsweg

Die Ziele von *MicroHeatTex* sind eine Reduktion des Energieverbrauches des Heizers im FDTP um mind. 40 % und Erhöhung der Produktivität durch eine Erhöhung der Prozessgeschwindigkeit um 20 %. Zur Erreichung dieser Ziele werden kompakte, effiziente Mikrowellen (MW) als innovative Heizmethode eingesetzt (Länge < 0,8 m). Die Garne können somit energiesparend und mit schneller texturiert werden. Zusätzlich wird ein Temperatursensor entwickelt, um die Garntemperatur präzise zu bestimmen. Garnkennwerte und der Energieverbrauch dienen zur Bewertung der Neuentwicklungen.

Beitrag zur Energieeffizienz und damit zur Nachhaltigkeit sowie dem Klimaschutz

Bei der Betrachtung des Polymers PET zeigt sich, dass hier bis zu 62 % Energie mit proportionalen Kosten im Texturierprozess eingespart werden. In China, dem größten Produktionsstandort für Chemiefasergarne mit 73 % Marktanteil, spart ein Produzent mit der Neuentwicklung in 20 bis 100 Texturiermaschinen bei 8 Cent/kWh jährlich zwischen 76.900 \$ und 2,08 Mio. \$ und reduziert seine CO₂-Emissionen um 528 bis 14.247 t CO₂. Ein vergleichbarer deutscher DTY-Produzent könnte bei industriellen Großkundenstrompreisen von 10 Cent/kWh bis zu 2,6 Mio. € (9.537 t CO₂) einsparen.

Aktuelle Forschungsergebnisse

Ein erster Prototyp des Temperatursensors wurde erfolgreich entwickelt und wird im Labor- sowie Pilotmaßstab im Texturierprozess validiert. Zudem weisen Simulationen der MW die Richtung der Konzepte. Charakterisierungen der Polymerwerkstoffe dienen der Auslegung der MW.